

“QUTLUG‘ QON” ROMANIDA BIOGRAFIK METOD VA PROTOTIP MASALASI: IJODIY LABORATORIYA VA BADIY SINTEZ

Jonpo'lotova Gulshoda Qobil qizi,
Navoiy davlat universiteti tayanch doktoranti
Email: gulshodajonpolotova@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20553182>

Annotatsiya. Mazkur maqolada akademik Naim Karimovning ilmiy-biografik tadqiqotlari hamda Zarifa Saidnosirovaning xotiralari asosida Oybekning “Qutlug‘ qon” romani genezisi tahlil etiladi. Tadqiqotda 1916-yilgi mardikorlikka olish voqealarining adib ijodiy laboratoriyasidagi o‘rni, qahramonlar ismi va prototiplarining shakllanish jarayoni biografik metod prizmasi orqali ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: Oybek, Naim Karimov, biografik metod, prototip, Yo‘lchi, Unsin, “Qutlug‘ qon”, Zarifa Saidnosirova.

Аннотация. В статье анализируется генезис романа Ойбека «Священная кровь» на основе научно-биографических исследований академика Наима Каримова и воспоминаний Зарифы Саидносировой.

Ключевые слова: Ойбек, Наим Каримов, биографический метод, прототип, Йулчи, Унсин.

Abstract. This article analyzes the genesis of Oybek's novel 'Sacred Blood' based on the scientific-biographical research of Academician Naim Karimov and the memoirs of Zarifa Saidnosirova.

Keywords: Oybek, Naim Karimov, biographical method, prototype.

Kirish. Adabiyotshunoslik fanida badiiy asarning genetik ildizlarini o‘rganish, ijodkor shaxsiyati va matn o‘rtasidagi dialektik aloqalarni tadqiq etish muhim ahamiyat kasb etadi. Muso Toshmuhammad o‘g‘li Oybek ijodida biografik metod shunchaki faktologik qaydlar majmuasi emas, balki tarixiy voqelikning individual-psixologik idrok etilishi natijasidir. Akademik Naim Karimov o‘z tadqiqotlarida “Qutlug‘ qon” romanining yaratilishini adibning 1916-yilgi ijtimoiy fojealarga doir shaxsiy guvohliklari bilan uzviy bog‘laydi [2. 83-b.].

Tadqiqot metodologiyasi. Tadqiqot jarayonida biografik, tekstologik va qiyosiy-tarixiy tahlil metodlaridan foydalanildi. Dilmurod Quronov ta’kidlaganidek, biografik metodda adib shaxsiyati va u mansub muhit asar mohiyatini belgilovchi asosiy omildir [4. 112-b.]. Shoir Ahmadovanning tarixiy-biografik yondashuv tamoyillari esa matndagi hujjatchilik va badiiy to‘qima mutanosibligini o‘rganishda metodologik tayanch vazifasini o‘tadi [6. 69-b.].

Natijalar va tahlil. 3.1. 1916-yil voqealari: Tarixiy poydevor

1916-yilgi voqealar Oybek dunyoqarashida isyonkorlik ruhini shakllantirgan bosh omildir. Naim Karimov ushbu davrni tahlil qilar ekan, chor hukumatining

mardikorlikka olish farmonini shunchaki sabab deb baholaydi: “Bu ikkiyoqlama zulmga qarshi, milliy mustaqillik va insoniy haq-huquqlar uchun kurashga otlangan xalqning stixiyali qo‘zg‘oloni bo‘lib, Turkistondan front ishlari uchun 250 ming kishining olinishi unga bir bahona bo‘lgan edi, xolos” [2. 85-b.]. Adib ushbu hayotiy lavhalarni “Bolalik xotiralarim”da barcha detallari bilan aks ettirgan.

3.2. Unsin obrazi: Ism tanlash va oilaviy xotiralar silsilasi

Yo‘lchining singlisi Unsin obrazining yaratilishi adibning shaxsiy hayoti bilan bog‘liq o‘ta qiziqarli biografik asoslarga ega. Zarifa Saidnosirova “Oybegim mening” asarida qayd etishicha, Oybek Yo‘lchi singlisi uchun “yoqimli, ko‘zlari yulduz” bir qiz ismini qidirayotganida, rafiqasi bilan maslahatlashadi [1. 166-b.].

- *Bir ismni top, Yoqimli yosh qiz-*
Yo‘lchi singlisi, Ko‘zlari yulduz
- *Zahro yo Cho‘lpon, Yo Oltinbibi,*
Kam uchrar Unsin, Bu eng yaxshisi!

Zarifa Saidnosirovaning xotirlashicha, uning buvisi tomondan Unsin to‘ti ismli qarindoshi bo‘lgan. Ushbu ayolning vafot etib, so‘ng qayta tirilishi — oq soqolli nuroniy cholning "Adashibsan! Qaytib joyiga olib borib qo'y!" degan metafizik hikoyasi Oybekda katta taassurot qoldirgan. Adib Yo‘lchi singlisining pokiza va bir qadar sirli siymosi uchun aynan shu ismni ma‘qul ko‘radi [1. 166-b.].

3.3. Ijodiy laboratoriya: Ruhiyat va ijtimoiy tazyiqlar

Oybek “Qutlug‘ qon” romanini 1930-yillarning oxiri — qatag‘onlar avjiga chiqqan, bulutli va og‘ir kunlarda bor-yo‘g‘i olti oy ichida yozib tugatadi. Zarifa Saidnosirova yozishicha, asar voqealari va qahramonlari Oybekning ko‘nglida allaqachon tug‘ilib bo‘lgan va qog‘ozga shaloladek to‘kilgan edi [1. 166-b.].

Muhokama va xulosa. Biografik metod nuqtayi nazaridan Yo‘lchi obrazi — Muallif + Prototip + Ijtimoiy Ideal sintezidir. Naim Karimov tahlillari Oybekning qahramonni Xojakentdan shaharga olib kirish orqali uning individualligini ta‘minlaganini ko‘rsatsa, Zarifa Saidnosirova xotiralari obrazning lirik qirralari adibning shaxsiy ruhiy tajribasidan oziqlanganini isbotlaydi. Xulosa qilib aytganda, 'Qutlug' qon' romani hujjatchilik va badiiy to‘qimaning yuksak uyg‘unligi mahsulidir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Saidnosirova Z. Oybegim mening: Xotiralar / Ma‘sul muharrir N.Karimov. – T.: Sharq, 2005. – 256 b.
2. Karimov N. Oybek (Ajoyib kishilar hayoti). – T.: Yosh gvardiya, 1985. – 188 b.
3. Umurov H. Adabiyotshunoslik nazariyasi. – T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004. – 264 b.
4. Quronov D. Adabiyotshunoslikka kirish. – T.: A.Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti, 2004. – 224 b.
5. Karimov N. XX asr adabiyoti manzaralari. 1-kitob. – T.: O‘zbekiston, 2008. – 535 b.

**XOTIN-QIZLARNING JAMIYAT VA DAVLAT RIVOJIDA TUTGAN O'RNI: HALIMA
XUDOYBERDIYEVANING IJODIY MEROSI HAMDA DAVLAT VA JAMOAT ARBOBI
SIFATIDAGI QIRRALARI**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiya

6. Ahmedova Sh. O'zbek adabiy tanqidchiligi janrlari. – T.: Fan, 2008. – 176 b.
7. Karimov N. Oybek va Zarifa. – T.: O'zbekiston, 1990. – 127 b.
8. Oybek. Bolalik xotiralarim // Asarlar. 10 jildlik. – T.: Fan.